

PROFESSIONAL TA'LIMDA MAXSUS FANLARNI O'QITISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI

Sagatov Ibrohim Raufovich

Pedagogik innovatsiyalar, professional ta'lim boshqapuv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maxsus fanlar tarkibini tanlash va tuzishning ilmiy asosini tashkil etuvchi didaktik tamoyillar bayon etilgan. Jumladan, insoniylashtirish, izchillik, integratsiya, tabaqalashtirish, nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik, ilmiy tabiat, kompyuterlashtirish, umumiy, politexnika va kasbiy ta'limning birligi va o'zaro bog'liqligi, professional harakatchanlik, professiologik shartlilik tamoyillari mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: didaktik tamoyillar, maxsus fan, integratsiya, professional harakatchanlik, nazariya va amaliyot.

Professional ta'limda tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi bo'lgan ta'limning mazmuni - bilim, ko'nikma va malakalar, ijodiy shaxsning o'ziga xos xususiyatlari, dunyoqarashi va xulq-atvor xususiyatlari tizimi sifatida belgilanadi. Professional ta'lim tarkibi ishning mazmuni va xususiyatini, mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan talablarni, fan, texnika, texnologiya, ishlab chiqarishning va pedagogika fanini yutuqlarining hozirgi rivojlanish darajasini aks ettiradi. Shuning uchun tarkibni aniqlash uchun ilmiy ma'lumotlarni tanlash tizimini ishlab chiqishda muhim rol ijtimoiy, ilmiy-texnik, ijtimoiy-iqtisodiy va psixologik-pedagogik omillarni tahlil qilish, integratsiyalashgan kasblar guruhini tashkil qilishning didaktik asoslari, bilim, ko'nikma va malakalarni tizimlashtirish ilmiy asoslarining o'rni beqiyosdir.

O'tkazilgan tadqiqotlar tahlili, professional ta'lim uchun maxsus fanlarni loyihalashda maqsadli va malakali tarkibni tanlash kelajakda mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lgan ishchilar va mutaxassislarni tayyorlash muvaffaqiyatining garovi degan xulosaga kelishimizga imkon berdi.

Professional ta’lim mazmunining o‘ziga xos xususiyati – o‘z maqsad va vazifalarida turlicha bo‘lgan (umumiy ta’lim, umumiy texnik, maxsus) ta’lim fanlarining mavjudligidir. Shu bilan birga, maxsus fanlar yetakchi ahamiyatga ega bo‘lib, ularning tarkibi texnika va ishlab chiqarish haqidagi fanlarining poydevorlari majmuasi bo‘lib, kasbning nazariy asosini tashkil etadi.

Maxsus fanlar tarkibini tanlash va tuzishning ilmiy asosini didaktik tamoyillar tashkil etadi: insoniylashtirish, izchillik, integratsiya, tabaqalashtirish, nazariya va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlik, ilmiy tabiat, kompyuterlashtirish, umumiy, politexnika va kasbiy ta’limning birligi va o‘zaro bog‘liqligi; professional harakatchanlik, professiologik shartlilik.

Gumanizatsiya tamoyili insondan uning o‘zini hayot faoliyati, muloqot va mehnat sub’ekti sifatida; madaniy taraqqiyot sub’ekti sifatida, uning mavjudligini ta’minlovchi kasbning tashuvchisi sifatida; o‘zini ma’lum bir maqomga ega bo‘lgan shaxs sifatida tasdiqlash; dunyo bilan munosabatlar tizimining sub’ekti sifatida anglashni talab qiladi. Gumanizatsiya tamoyili inson va dunyo o‘rtasidagi munosabatlarning yangi quyi tizimi sifatida yangi integratsiyalashgan bilim sohalarini yaratish va asoslashda namoyon bo‘ladi.

Tizimlilik tamoyili - maxsus o‘quv fanlari tarkibini tanlashda eng muhim tamoyillardan biri bo‘lib, u bizning tadqiqotlarimizda integratsiyalangan o‘quv fanini yaratishda bilimlarning mantiqiy sintezini ta’minlash yo‘nalishi bo‘yicha amalga oshiriladi; o‘quv fanlari va tsikllar tarkibidagi integrallashgan va tabaqalashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni birlashtirish; kasb ta’limi butun o‘quv-ta’lim jarayonining mazmuni va protsessual jihatlari birligi; ta’lim jarayonining barcha elementlarining ierarxik aloqasini o‘rnatishga asoslangan o‘quv rejasi va dasturlarining tarkibiy qurilishi.

Tizimlilik tamoyili shunday tanlash va tarkibiy tuzilishni talab qiladi-ki, bunda ularni o‘zlashtirishning barcha darajalarida tushunchalar tizimining bosqichma-bosqich shakllantirilishi ta’minlansin. Shu bilan birga, tarkibiy qismlarning lokal elementlarini (o‘zgaruvchan modul) invariantga kiritish orqali uzluksizlikka erishiladi, shunda yangi tarkib izchil ravishda avvalgisiga asoslanadi va shu bilan

birga o‘quv materialini keyingi oshkor qilish uchun zamin yaratadi.

Integratsiya uslubiy va didaktik tamoyil sifatida ta’lim jarayonining barcha qismlariga ta’sir qiladi va tarkibni loyihalashning barcha darajalarida: umumiy tarkib modeli, o‘quv rejasi, o‘quv mavzusi va o‘quv materiallari darajasida amalga oshiriladi. Integratsiya tamoyilini amalga oshirish integrallashgan kasb bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlashga bo‘lgan ehtiyoj va mutaxassislarni tayyorlashda ustuvor serpredmetlilik o‘rtasidagi ziddiyatni bartaraf etishga qaratilgan bo‘lib, bu ta’lim oluvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyati to‘g‘risida yaxlit tasavvurni yaratmaydi va olingan bilimlarni amalda qo‘llashni qiyinlashtiradi.

Farqlash tamoyili. Maxsus fanlarning mazmunini farqlashning didaktik tamoyilining mavjudligi faqat integratsiya tamoyili bilan birlikda imkonlidir. Jamiyatning zamonaviy rivojlanish darajasi professional ta’lim muassasalarida kasb bo‘yicha mutaxassislar oldiga ijodiy va tashabbuskor kasbiy faoliyatga, o‘zgaruvchan sharoitlarga tez moslashishga, turli vazifalarni bajarishga va ularni tezkor hal qilishga bo‘lgan ehtiyojni, bir nechta turli ishlarni parallel ravishda boshqarish, turli xil aloqalar olib borish zarurligini qo‘yadi.

Ilmiy faktlarning ishonchliligi va ularning ilmiy asoslanganligi, fan g‘oyalar, qonunlar, tushunchalar, faktlar, tamoyillar, nazariyalarni aniqlaydigan ta’limning o‘ziga xos manbai bo‘lib xizmat qilishi kerakligi haqidagi tezisni tasdiqlashdan iborat bo‘lgan ilmiy tamoyildir. Ko‘pgina fan sohalari texnologik jarayonga, yangi uskunalar va ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqishga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatmoqda. Ilmiylik tamoyilini amalga oshirish natijasida ta’lim oluvchilar o‘rganilayotgan hodisalarning mohiyatini tushunishni o‘rganishlari kerak.

Kompyuterlashtirish tamoyili. Bugungi kunda kompyuterlar ko‘p funktsiyali imkoniyatlari tufayli turli kasblarda keng qo‘llanilayotganligi sababli ushbu texnikadan to‘g‘ri foydalanish qobiliyati bugungi kunda mutaxassis malakasining ajralmas ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Kompyuter yordamida kuzatish, nazorat qilish va umuman texnologik jarayonlarni boshqarish amalga oshiriladi, ko‘p miqdordagi turli xil ma’lumotlar qayta ishlanadi, turli xil ishlab chiqarish vazifalari hal qilinadi. Kasbiy faoliyatda kompyuterlardan foydalanish ko‘lami tobora kengayib

bormoqda.

Shu bilan birga, boshlang‘ich professional ta‘lim muassasalarida ta‘lim oluvchilarni kompyuterda o‘qitish kompyuter savodxonligini majburiy ta‘minlashni anglatmaydi, balki birinchi navbatda har xil foydalanuvchi darajasidagi amaliy dasturlar yordamida kasbiy muammolarni hal etish bo‘yicha tayyorgarlikni nazarda tutadi. Agar kasb kompyuterdan foydalanish bilan deyarli bog‘liq bo‘lmasa, unda kompyuter savodxonligi vazifasini bajarishda cheklanish mumkin, bu esa asosiy ekspluatatsion ko‘nikmalarning mavjudligini, asosiy dasturlar bilan ishlash qobiliyatini anglatadi.

Kasbiy harakatchanlik tamoyili. Ushbu tamoyil ta‘lim oluvchilarning texnik vositalarni, texnologik jarayonlarni va yangi mutaxassisliklarni tezda o‘zlashtirish qobiliyatini, ularning bilim va malakasini oshirishga doimiy ehtiyojni shakllantirishni nazarda tutadi.

Ushbu tamoyilning mohiyati kasb ta‘limi mazmunining mohiyatida yotadi, bunda umumiy, politexnika va kasb ta‘limi darajasi yetarlicha yuqori, chunki ta‘lim darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, bitiruvchilarga talab shuncha katta bo‘ladi.

Maxsus fanlar mazmunini loyihalashda maqsadlarni belgilash tamoyili loyihalash maqsadini belgilashdan boshlab uni amalga bajarishgacha bo‘lgan davrda, loyihaning barcha bosqichlari va davrlarida aks etadi.

Professional ta‘lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash uchun maxsus fanlar mazmunini loyihalashda maqsadlarni belgilash tamoyilini amalga oshirish uchun biz maqsadlarni turkumlash usulidan foydalandik, bu esa pirovard maqsadni bosqichma-bosqich taqsimlab, keyinchalik detallashtirish va yo‘naltirilgan prognoz grafigini (maqsad daraxtini) tuzishni anglatadi.

Maxsus fanlar mazmunini loyihalashda bashoratli tamoyilni amalga oshirish integrativ turdagi mutaxassisning innovatsion kompleks tasavvurini aks ettiruvchi va uni o‘qitish uchun mazmunga talablar tizimini belgilaydigan integratsiyalashgan kasb bo‘yicha mutaxassis faoliyatining ishlab chiqilgan professiologik modeliga asoslanadi.

Texnologiyalik tamoyili tafakkur jarayonlarining ma‘lum bir kasbiy faoliyat

tuzulmasida mohoratli shaxsni shakllantirish mantig‘i bilan bog‘liqligini aniqlaydi va kasb ta‘limi tarkibini alohida bosqichlar, operatsiyalar va taomillarga ajratish, ularning belgilangan ketma-ketligini taqdim etishning modul tizimiga asosan dasturiy amalga oshirishni loyihalashtirish jarayonini dekompozitsiya qilishni talab qiladi.

Maxsus fanlar mazmunini loyihalashda ochiqlik tamoyili kasb ta‘limining innovatsion sezgirligini aks ettiradi; iste‘molchilar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijalari tahliliga qarab kasb ta‘limi tarkibini diversifikatsiya qilish; kasbiy ta‘limning mehnat bozori va ta‘lim xizmatlari kon’yunkturasiga nisbatan tezkorligi va munosib darajada javob berishi; mijozlarni bilim, ko‘nikma va malakalar sifati va integratsiyalashgan kasbga kiritilgan kasblar ko‘lamidan qoniqtirish.

Professional ta‘lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash uchun maxsus fanlar tarkibini loyihalashda ochiqlik tamoyilining amalga oshirilishi ijtimoiy-iqtisodiy, texnik va texnologik, ruhiy-pedagogik omillar va ta‘lim xizmatlaridan foydalanuvchilar talablariga ta‘sir etuvchi ta‘lim tarkibidagi o‘zgarishlarning jarayonlari va natijalarini; foydalanilayotgan dasturlar tarkibiga alohida fanlar bo‘yicha ham, integratsiyalashgan kurslarda ham o‘z-o‘zini o‘qitish faoliyatini kiritish imkoniyatini aks ettiradi.

Professional ta‘lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlash uchun maxsus fanlar tarkibini loyihalashda funktsional to‘liqlik tamoyilini amalga oshirish, loyihalash texnologiyasi o‘z tarkibiga ega bo‘lishi kerakligini, ya‘ni asosiy elementlarni (g‘oyalar, tushunchalar, qonuniyatlar, tamoyillar va talablar) o‘z ichiga olishi kerakligini; ziddiyatsiz va ortga qaytuvchan bo‘lishini; bashorat qilinadigan bo‘lishi kerakligini ko‘zda tutadi.

Shunday qilib, o‘zaro shartlilik, shuningdek ko‘rib chiqiladigan tamoyillarning professional modelga mos keladigan maxsus fanlar mazmunini loyihalashga nisbatan yo‘naltirilishi, ularni yagona didaktik tizimga birlashtirish va maxsus fanlar mazmuni bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni tizimlashtirish, faoliyatning barcha turlarini amalga oshirishni ta‘minlaydigan ishlab chiqarish funktsiyalarini va ishlab chiqarish tarkibiy elementlarini tavsiflovchi birlashtirilgan kasbiy bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarning komplekslarini asoslash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Q.M. Maxsus fanlarni o‘qitishda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari: Dis. ... ped. fan. nom.- Toshkent: 2006. - 182 b.

2. Ashurova S.Yu. Yengil sanoat yo‘nalishlari bo‘yicha kichik mutaxassislar tayyorlashda maxsus fanlarni modulli o‘qitishning ilmiy-uslubiy asoslari: Dis. ... ped. fan. nom.- Toshkent: 2005. - 137 b.

3. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy – metodik asoslari: Ped. fan. dokt. ... Dis. –T.: 2007. –349 b.

3. Xodjabayev A.R., Husanov I.A. Kasbiy ta’lim metodologiyasi. T.: “Fan va texnologiya”, 2007.-41, 192 b.